

“स्वच्छ भारत अभियान में शिक्षक की भूमिका”

एक कदम स्वच्छता की ओर

अजय कुमार शर्मा
पी०एच०डी० छात्र
एम०जे०पी० रुहेलखंड
विश्वविद्यालय, बरेली

स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गाँधी जी द्वारा देखा गया था। स्वच्छता के सम्बन्ध में महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि स्वच्छता, स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। उनका मानना था कि स्वच्छता एवं निर्मलता दोनों ही शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ जीवन के लिए अनिवार्य हैं लेकिन आजादी के 67 वर्षों के बाद भी महात्मा गाँधी जी का सपना साकार नहीं हो सका है। आज जगह जगह गंदगी का अम्बार लगा हुआ है। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, घरों के आसपास, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा पड़ा रहता है। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, घरों के आसपास, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादान रखे होने के बाद भी लोग कूड़ा कचरा कुड़ेदानों में नहीं डालते हैं। सामुदायिक एवं निजी शौचालय होने के बाद भी लोगों की खुले में जाने की प्रवृत्ति बनी हुई है इसलिए भारत सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ महात्मा गाँधी जी के सपने एवं सोच को हकीकत रूप देने के लिए देश के सभी लोगों से सहयोग को लेने का प्रयास किया है इसी सोच को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने महात्मा गाँधी जी की जन्मतिथि 2 अक्टूबर को 2014 में “स्वच्छ भारत अभियान” की शुरुआत की और इस अभियान को 2 अक्टूबर 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है।

इस अभियान के अंतर्गत भारत सरकार ने 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण के लिए एक लाख चौतीस हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है।

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 7366 करोड़ रुपये, जन सामान्य को जागरूक करने के लिए 1828 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया है। इस स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दे रही है --

- ❖ भारत में हर घर में शौचालय उपलब्ध करना तथा खुले में शौच करने की प्रवृत्ति को समाप्त करना।
- ❖ अस्वास्थ्यकर शौचालयों को पानी से बहने वाले शौचालयों में बदलना।
- ❖ हाथ द्वारा की जाने वाली मल सफाई की व्यवस्था को जड़ से समाप्त करना।
- ❖ नगर निगम के कचरे का पुर्नचक्रण और दुवारा इस्तेमाल, सुरक्षित समापन एवं वैज्ञानिक तरीके से मूल प्रबंधन को लागू करना।
- ❖ स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति भारत के लोगों की सोच और स्वभाव में परिवर्तन लाना और स्वास्थ्यकर साफ सफाई की प्रक्रियाओं को शुरू करना।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में वैश्विक जागरूकता का निर्माण करना तथा सामान्य लोगों को स्वच्छता से जोड़ना।
- ❖ स्थानीय स्तर पर कचरे के निष्पादन पर नियंत्रण करना तथा योजना तैयार करने में लोगों की मदद करना।
- ❖ स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यमों से समुदायों एवं पंचायती राज संस्थानों को सफाई के प्रति जागरूक करना।
- ❖ स्वच्छ भारत अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना एवं प्रत्येक व्यक्ति को अपने आस पास कम से कम 100 घंटे साफ सफाई के लिए समय देने के लिए प्रोत्साहन करना।

भारत के स्वच्छ भारत अभियान की झलक

भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि देश के लोग अधिक से अधिक स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े, स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। जब तक देश के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक भारत को गंदगी रहित एवं स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता है। भारत के लोगों को स्वच्छता के ओर जागरूक करने तथा स्वयं सफाई करने के स्वभाव को विकसित करने में अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्वच्छता को स्वभाव में लाना तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक होना एक मानसिक प्रक्रिया है जो शिक्षा द्वारा प्रभावित होती है तथा जो शिक्षक ही संभव कर सकता है। अध्यापक ही विद्यार्थियों से अधिक संपर्क में रहता है

यहाँ तक कि विद्यार्थियों का अधिकतर समय घर की अपेक्षा शिक्षक के साथ गुजरता है। अतः अध्यापक छात्रों को अधिक प्रभावित करते हैं ऐसे में यदि शिक्षक छात्रों को साफ सफाई, स्वच्छता आदि के प्रति जागरूक करे तो छात्र अधिक प्रभावित होंगे तथा भारत सरकार का स्वच्छ भारत का सपना सफल हो सकेगा छात्रों को स्वच्छता एवं स्वयं की साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए निम्नलिखित भूमिका निभा सकता है -

- ❖ शिक्षक, सेमिनार के माध्यम से स्वच्छता की समस्याओं जैसे शौचालयों का लोगो द्वारा प्रयोग न करना, कूड़े कचरे को कुड़ेदानों में न डालना, बिना कारण ही कूड़ा कचरा फैलाना आदि पर चर्चा करा सकता है तथा इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तियों को प्रेरित कर सकता है जिससे व्यक्ति साफ सफाई के लिए स्वयं जागरूक होंगे और स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग प्रदान करेंगे।
- ❖ शिक्षक, स्वच्छता के ऊपर कार्यशाला का आयोजन करा सकता है जिससे व्यक्तियों को इस प्रकार की जानकारी दे सकता है कि व्यक्ति किस प्रकार गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग रखे, किस प्रकार कचरे से कम्पोस्ट खाद बनाये। इस प्रकार से कूड़े कचरे का निस्तारण करने में सहायता मिलेगी और व्यक्ति इन बातों को अपने स्वभाव में ला सकेगा।
- ❖ शिक्षक, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर प्रदर्शनियों का आयोजन करके व्यक्तियों का ध्यान स्वच्छता की ओर खींच सकता है और व्यक्तियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर सकता है।
- ❖ शिक्षक, स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग देने हेतु रैलियों का आयोजन कर सकता है जिससे लोगो का ध्यान साफ सफाई की ओर आकर्षित किया जा सकेगा और लोग अपने आस पास साफ सफाई रखेंगे शौचालयों का उपयोग करेंगे जिससे स्वच्छ भारत अभियान सफल हो सकेगा।

- ❖ शिक्षक, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी व्यक्तियों को साफ सफाई की ओर आकर्षित कर सकता है ऐसा करने से ग्रामीण स्तर पर भी लोग साफ सफाई की तरफ ध्यान देगे तथा स्वच्छ भारत अभियान सफल हो सकेगा ।
- ❖ शिक्षक, लोगों को साफ सफाई की ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मेलों का आयोजन करा सकता है जिससे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, वस्तुओं आदि का प्रदर्शन करके लोगों को साफ सफाई का महत्त्व बता सकता है तथा लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक कर सकता है जिससे स्वच्छ भारत अभियान सफल हो सकेगा।
- ❖ शिक्षक, साफ सफाई से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन कर सकता है जिससे छात्र खेलों के माध्यम से साफ सफाई के प्रति जागरूक होंगे तथा साफ सफाई पर ध्यान देंगे ।
- ❖ स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग देने के लिए अध्यापक छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करा सकता है जैसे- निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता आदि ऐसा करने से छात्रों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तथा स्वच्छ भारत का सपना सफल हो सकेगा ।
- ❖ शिक्षक, स्वयं भी साफ सफाई के छोटे छोटे कार्य करके छात्रों के सामने आदर्श प्रस्तुत करके छात्रों को भी साफ सफाई के लिए प्रेरित कर सकता है ।
- ❖ शिक्षक, स्कूलों में स्काउट-गाइड, एन०सी०सी०, एन०एस०एस० आदि कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को समाज सेवा एवं साफ सफाई करने के लिए प्रेरित कर सकता है जिससे छात्रों में साफ सफाई के स्वभाव का विकास किया जा सकता है ।
- ❖ शिक्षक, छात्रों को साफ सफाई का महत्त्व समझाने एवं साफ सफाई की आदत का विकास करने के लिए छात्रों को भ्रमण पर ले जा सकता है जहाँ पर अध्यापक उन्हें साफ जगह एवं गन्दी जगहों का ज्ञान करा सकता है जिससे छात्रों में साफ

सफाई के प्रति रूचि बढेगी तथा साफ सफाई करना छात्रों की आदत बन जायेगी
ऐसा करने से छात्र गंदगी कम करेगे और साफ सफाई अधिक करेगे ।

इस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने मे अन्य लोगो की अपेक्षा
शिक्षक पर अधिक दायित्व है शिक्षक छात्रों के स्तर को पहचान कर, विभिन्न प्रकार के
कार्यक्रमों का आयोजन कराकर छात्रों को साफ सफाई के प्रति जागरूक कर सकता है
तथा निम्नलिखित बातों के लिए छात्रों को प्रेरित कर सकता है --

- ❖ कूड़ा कचरा कूड़ेदान मे ही डाले ।
- ❖ गीला एवं सूखा कूड़ा अलग अलग रखे ।
- ❖ हमेशा शोचालय का प्रयोग करे ।
- ❖ कम्पोस्ट खाद को अपनाये ।
- ❖ अधिक से अधिक पेड़ लगाये ।
- ❖ एक वर्ष मे अपने आसपास 100 घंटे साफ सफाई मे लगाये ।
- ❖ साफ सफाई करने के लिए लोगो को प्रेरित करे ।

अतः अध्यापक भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान मे महत्वपूर्ण भूमिका रखता
है या यह कहा जा सकता है कि अध्यापक की भागीदारी के बिना स्वच्छ भारत अभियान
अधूरा ही है ।